

Educação e violência: da sala de aula à hora do recreio

Education and violence: from the classroom to hora do recreio

MATHEUS COSMO¹

RESUMO

O texto analisa as relações entre educação, violência e desigualdade social no Brasil contemporâneo, tomando como eixo o documentário Hora do recreio, de Lucia Murat. Parte-se do diagnóstico de um tempo marcado pelo esgotamento das promessas de futuro, em que discursos políticos de esperança convivem com a permanência de estruturas profundas de exclusão. Dialogando com Nancy Fraser, o texto sustenta que o fracasso do neoliberalismo progressista não implicou transformação estrutural, mas apenas a crise de sua aparência inclusiva. Nesse contexto, a escola pública periférica é apresentada como espaço privilegiado de observação das contradições sociais, onde se reproduzem desigualdades de classe, raça e gênero. A partir dos relatos de estudantes, evidencia-se que a violência não é episódica, mas elemento constitutivo das relações sociais, associada à ausência de mediação estatal e à precarização das condições de vida. Em diálogo com Roberto Schwarz, argumenta-se que a educação reflete um projeto histórico de privilégio de classe, no qual a incorporação de pautas progressistas não altera a materialidade das exclusões. O texto também mobiliza a reflexão de Gayatri Chakravorty Spivak para problematizar a ideia de “dar voz” aos sujeitos subalternizados, enfatizando que a possibilidade de fala depende de condições concretas de existência, proteção e reconhecimento. Por fim, discute-se o papel da educação e do trabalho docente em um cenário de precarização, defendendo a necessidade de compreendê-los como processos coletivos. Conclui-se que, embora a arte e a escola

RECEBIDO

2026, mar. 27

APROVADO

2026, abr. 03

PUBLICADO

—

IDENTIFICAÇÃO

COSMO, M.. Educação e violência: da sala de aula à hora do recreio.
Entreparágrafos, v. 1, n. 3, 2026. DOI:
.... ISSN: 3086-4550

ainda possam abrir espaços de elaboração e resistência, persistem dúvidas quanto à efetiva capacidade de transformação social, diante da continuidade das estruturas de desigualdade e da fragilidade das promessas de futuro.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Neoliberalismo; Juventudes; Sonho

¹ Universidade de São Paulo

O menino brincando na varanda.
Dizem que ele não percebeu.
De que outro modo poderia ainda
ter virado o rosto: “Pai!
acho que um bicho me mordeu!” assim
que a bala varou sua cabeça?

(Roquette-Pinto, 2005)

É um tempo desfavorável aos sonhos. Na verdade, tem sido assim há algum tempo. Talvez isso justifique o discurso feito pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva após sua vitória nas eleições de 2022: “o povo brasileiro quer ter de volta a esperança” (SILVA, 2022), dizia o presidente, utilizando de uma estratégia discursiva semelhante àquela que garantiu sua eleição no início deste século, quando *a esperança teria enfim vencido o medo*. Por oposição, tão grande ênfase na esperança parece denunciar o real estado das coisas neste tempo de horizontes bloqueados. De acordo com Nancy Fraser (2018), se nos Estados Unidos a eleição de Donald Trump, já em 2016, havia demarcado uma rejeição às formas correntes de um aparente neoliberalismo progressista, o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro, cujos efeitos ainda se fazem sentir no esgoto a céu aberto que a direita encontrou para bramir seus ideais, forneceram o CPF e a roupagem

verde-e-amarela àquela boa teorização da socióloga. Em suas palavras, já naquele instante não estávamos diante de uma nova roupagem de toda a estrutura neoliberal, apenas presenciávamos o fracasso de sua aparente forma e versão mais progressista, até então colorida por ideais de representatividade e por bandeiras em prol das mulheres, da luta anti-homofobia e antirracista. Os resultados e efeitos desta empreitada ainda estão sob observação na contemporaneidade dos nossos dias, em que seguem intactas as estruturas de poder já estabelecidas, com políticas de exclusão de classe perpetuadas a torto e a direito. Sem sombra de dúvidas, uma análise possível deste processo se revela com clareza nos debates e disputas realizados em sala de aula, espaço no qual os as disputas de um tempo e os projetos de nação desenhados no correr da História se fazem e afirmam.

Fruto dos processos sociais de seu tempo, roteirizado e encenado a partir de depoimentos e histórias de vida dos próprios estudantes, *Hora do recreio* (HORA..., 2025) é o novo documentário de Lucia Murat que estreou em alguns dos cinemas brasileiros no recente 12 de março deste ano. Premiado pelo júri jovem do Festival de Berlim, já em seu título o trabalho faz menção àquilo que concretiza em sua forma artística: é

mesmo de um intervalo que trata o material, entre o registro e a cena, a ficção e a realidade. Passando por quatro escolas distintas, ainda que com a entrada não-liberada nos colégios estaduais do Rio de Janeiro, seja por entraves burocráticos colocados pelo próprio Estado, seja pelos bloqueios letais promovidos pela ação de sua polícia, a diretora Lucia Murat produz um retrato fiel da realidade da educação pública

carioca, que decerto traduz e revela grande parte do projeto de nação desenhado às juventudes deste país.

Na contramão das políticas correntes de negação e esquecimento, não custa mesmo notar, ainda uma nova e outra vez, aquilo que, em uma entrevista fornecida no ano de 2019 (LEAL, 2019), Roberto Schwarz resgatou do percurso formativo da história nacional:

Não custa notar que nossa liberdade cultural sempre teve um caráter gritante de prerrogativa de classe. Salvo os grandes momentos de exceção, o seu foco estava mais na atualização com a moda dos países dominantes que no ajuste de contas com os abismos de classe em que vivemos. (SCHWARZ, 2019).

Finalmente, é algo desse abismo que aparece no novo trabalho de Lucia, no qual despontam mesmo os abismos de classe, gênero e raça que marcam a organização desigual da sociedade brasileira e que encontram régua e compasso na estrutura das salas de aula, especialmente nas escolas públicas periféricas destinadas à formação dos filhos da classe trabalhadora. Ali, a escola torna-se espelho e enunciação das diversas formas de violência que marcam a trajetória daqueles e daquelas que têm seus direitos parcialmente negados pelo Estado; aqueles e aquelas a quem a promessa de ascensão social tem se tornado cada vez mais apenas material de compra e consumo em produtos de autoajuda e consulta a *coaches* digitais, sem promessas e garantias reais e concretas de futuro. Nos quadros em cena, a instituição escolar enfim se mostra como o palco dos conflitos em que a diferença se revela em seu lugar mais insuportável, que é na pressuposição

de uma convivência harmônica entre prerrogativas distintas de classe – até mesmo no que diz respeito às expectativas frente àquilo que se ensina e que se aprende. Para além da convivência em sala de aula, tema de vários dos debates correntes em escolas e universidades, a própria definição dos objetos, autores e materiais de estudo e trabalho também deixa entrever algumas das minúcias do projeto de nação em torno do qual se escreve a história de todo um povo neste país, oficialmente marcado pela exclusão e pelo silenciamento. *A escola era para ser um lugar seguro*, lembra uma estudante. Cabe perguntar: seguro para quem? Em cima de quais fantasias construímos os pressupostos da educação nacional? Quais desses pressupostos precisam ser revistos, a fim de que o processo formativo possa ainda ganhar relevância local? Em que página da história brasileira ficou perdido o projeto desenvolvimentista e por qual outro modelo teria sido ele trocado? Saber que o

Estado não autorizou a filmagem do documentário nas salas de aula de suas escolas de Ensino Médio talvez já anuncie um tanto do que se espera e figura às gerações em voga.

Dos depoimentos de cada estudante o que salta aos olhos não é o lamento pelas condições materiais de vida, mas a transformação da violência em forma exclusiva de organização da matéria social. A linguagem bélica e o estado putrefato das relações mencionadas descrevem o estágio atual de implosão das formas possíveis de mediação junto a um Estado que, atendendo a alguns dos desejos privados e neoliberais, se quer cada vez menor, restando a grande parte dos setores e agentes sociais apenas o risco, a agressão e o silenciamento como mecanismos de estruturação de uma aparente ordem. Não à toa, é da voz dos estudantes que sai o maior dos pedidos: “Precisa ter uma pessoa para zelar por nós”. Efetivamente não se trata, contudo, de uma única pessoa, de um sujeito singular: o que os estudantes parecem clamar é por algo que beira o cuidado, aqui um tanto desvencilhado das pautas e políticas de gênero que têm marcado a necessária absorção do conceito nos últimos anos, ainda que reconhecendo seu alcance e importância, a fim de abranger também a possibilidade de reivindicação de um lugar político a toda uma classe. Em cena, fica ao espectador o lembrete de que a luta por direitos e acessos também deve vir carregada de políticas e formas reais de apoio e auxílio, que garantam o bem-estar e a própria possibilidade do existir a cada sujeito. O que está em jogo são formas de proteção e segurança da vida, que precisam se concretizar para que o jovem marginalizado possa enfim encontrar alguma forma pública de fala e reivindicação. Em suma, respondendo parcialmente àquela conhecida questão de Gayatri Spivak, formulada na década de 1980 (PEREIRA, 2022), acerca da possibilidade de fala dos povos subalternos, os estudantes em cena

parecem já perceber que qualquer discurso emancipatório precisa mesmo caminhar junto à defesa das políticas de proteção e segurança à classe desfavorecida – ainda que esta combinação já aparente não ser um dado de possibilidade nos ditos fins de modelos neoliberais supostamente progressistas. Fica, portanto, a dúvida: o que resta, então, para a classe trabalhadora, além dos desmanche de seus direitos e da desordem corriqueira, da violência cotidiana? Há, ainda, alguma promessa de futuro ou a fatalidade já está em tudo anunciada? Como efetivamente produzir mundos, sonhos e realidades de vida, principalmente nas juventudes? Qual seria, enfim, a função da escola e de todos os professores envolvidos?

Misturando realidade e ficção, teatro e literatura, cinema e relato, o documentário de Lucia parece desenhar ao espectador a rota das estratégias de sobrevivência encontradas por toda uma jovem geração em um tempo de degradação das condições de vida. Sem sombra de dúvidas, imaginar algumas outras alternativas e possibilidades, algum mundo por vir, implica mesmo refletir sobre a própria educação, os projetos nacionais de ensino e o percurso formativo de cada sujeito. Neste trajeto, como bem lembra uma das estudantes, por vezes todo o caminhar se faz com o apoio de *apenas um professor*. De fato, neste império de exaustão e irresponsabilidade conjunta, pode ser que, por vezes, um único professor seja mesmo capaz de edificar uma escola inteira. No quadro geral de desvalorização de salários e de demandas de trabalho exorbitantes, com um apagão futuro já esperado, o trabalho docente fica mais uma vez colocado em xeque, entre a responsabilização absoluta e a falta de preparo que caracterizam a precariedade da profissão ao menos desde o fim do século passado. O problema deste discurso, que é reflexo de um tempo doente e da implosão de condições mínimas de trabalho, é que

educação não se faz apenas na particularidade dos encontros individuais, nos quais alguma experiência é mesmo ainda possível: educação sempre foi – e talvez seja esta uma de suas principais definições – vivência e trabalho coletivo.

Neste campo enunciativo de reprodução de discursos de opressão, o trabalho de Lucia deixa um lembrete ao espectador: ainda há algum horizonte de projeção e expectativa que é capaz de se afirmar por meio da arte. A quem sabe ler, literatura é vida comprimida no universo possível de várias páginas. Encontrar a vida que pulsa em cada uma das linhas é permitir-se viver outras nuances da própria vida. A cena teatral e as máscaras produzidas pelos próprios estudantes, em alguns dos quadros do documentário, tentam elaborar a experiência de um vivido que transgride a compreensão e que ainda não se elabora porque é puro resíduo da história não-contada de todo um país, no qual é mesmo proibido sonhar, como já anunciava Drummond (2013) em seu livro de estreia. Representante e porta-voz deste processo, *Hora do Recreio* é documento de época e de vida: é trabalho que acompanha o espírito de um tempo e marca o instante em que os excluídos e esmagados socialmente encontram, enfim, a possibilidade de um registro autoral. A questão, contudo, resta a mesma, já há algum tempo: o que muda com a entrada desses novos corpos e sujeitos? Na concretude da vida e na materialidade dos processos, estamos afinal em um momento de abertura ou de fechamento

de espaços? Para quem é o tempo de recreio que se anuncia? Quem pode, efetivamente, pausar e aproveitar este intervalo?

Hora do Recreio revela ao espectador que a incorporação discursiva das pautas progressistas ainda não alterou a materialidade dos processos sociais, que são mesmo historicamente lentos e demorados. Por ora, conseguimos conviver muito bem juntando bandeiras de diversidade e acolhimento a práticas de exclusão e silenciamento. A esperança prometida pelo Partido dos Trabalhadores também se permitiu ser vendida nas prateleiras da democracia de consumo operada neste país ao longo dos últimos anos. Na contramão deste discurso esperançoso, o documentário termina com a última fala de Clara dos Anjos, em um romance homônimo de Lima Barreto (1948), finalizado entre dezembro de 1921 e janeiro de 1922: “Nós não somos nada nesta vida!”. A esta fala, talvez os estudantes de *Hora do Recreio* acrescentem uma nova oração: “**MAS QUEREMOS SER!**”. E, como se sabe, nas sociedades ocidentais, talvez a única das maneiras de redigir uma nova história e futuro seja mesmo por meio da educação. Ainda que estejamos em tempos muito desfavoráveis, é nosso dever ensinar as novas gerações a sonhar, lembrando-nos de que sonho é, antes de tudo, memória – e a memória é o que permanece vivo nas ruas e encruzilhadas. Talvez esta lembrança ininterrupta seja ainda – e sempre – a maior das funções e promessas da escola.

Referências Bibliográficas

- ANDRADE, Carlos Drummond de. **Alguma poesia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 120 p. ISBN 9788580867220.
- BARRETO, Lima. **Clara dos Anjos**. Rio de Janeiro: Mérito, 1948.
- FRASER, Nancy. Do neoliberalismo progressista a Trump – e além. **Revista Movimento**, n. 15, 2018.
- LEAL, C. **Neotrasto bolsonarista repete clima de 1964, diz Roberto Schwarz**. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/11/neoatrasto-bolsonarista-repete-clima-de-1964-diz-roberto-schwarz.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2026.
- Hora do recreio**. Direção: Lucia Murat. Produção: Taiga Filmes. Rio de Janeiro: Imovision, 2025. 1 filme (83 min).
- ROQUETTE-PINTO, Claudia. Sítio. In: ROQUETTE-PINTO, Claudia. **Margem de manobra**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2005.
- SCHWARZ, Roberto. **Seja como for: entrevistas, retratos e documentos**. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2019.
- SILVA, Luiz Inácio Lula da. Discurso de vitória nas eleições presidenciais de 2022. São Paulo, 30 out. 2022.
- PEREIRA, Sasha Cruz Alves. 2022. **Pode o Subalterno falar?**. In: Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em: <https://ea.fflch.usp.br/obra/pode-o-subalterno-falar> .

Licença Creative Commons CC BY 4.0. Este trabalho permite compartilhar e adaptar para qualquer fim, desde que atribuído o devido crédito editorial à Entreprágrafos.

Entreprágrafos
ISSN 3086-4550

Education and violence: from the classroom to hora do recreio

ABSTRACT

The text examines the relationship between education, violence, and social inequality in contemporary Brazil, using the documentary *Hora do recreio*, by Lucia Murat, as its central analytical axis. It begins with the diagnosis of a historical moment marked by the exhaustion of future-oriented promises, in which political discourses of hope coexist with the persistence of deep structural inequalities. Drawing on Nancy Fraser, the text argues that the failure of progressive neoliberalism did not lead to structural transformation, but rather to the collapse of its inclusive façade. Within this framework, public schools in peripheral areas are presented as key sites for observing social contradictions, where inequalities of class, race, and gender are reproduced. Based on students' testimonies, the text shows that violence is not episodic but constitutive of social relations, closely tied to the absence of effective state mediation and the precariousness of living conditions. In dialogue with Roberto Schwarz, it contends that education reflects a historical project of class privilege, in which the incorporation of progressive agendas fails to alter the material basis of exclusion. The analysis also mobilizes Gayatri Chakravorty Spivak to question the notion of "giving voice" to subaltern subjects, emphasizing that the possibility of speech depends on concrete conditions of existence, protection, and recognition. Finally, the text addresses the role of education and teaching labor in a context of increasing precariousness, arguing that they must be understood as fundamentally collective processes. It concludes that, although art and education may still open spaces for reflection and resistance, significant doubts remain regarding their transformative capacity, given the persistence of structural inequalities and the fragility of contemporary promises of the future.